

“सबाल्टर्न नायक” के रूप में हिन्दी सिनेमा के मुख्य कथानक में किसान और उसके संघर्ष का विश्लेषण

□ महेश कुमार मिश्रा

आज के दौर में भारतीय आबादी का लगभग 55 प्रतिशत मुख्य व्यवसाय के रूप में खेती-किसानी से जुड़ा है।¹ आजादी के पहले और बाद के कुछ सालों तक खेती पर 70 प्रतिशत जनसंख्या परोक्ष रूप से इससे जुड़ी थी। समाज की रचना में परिवार प्रमुख इकाई के रूप में आता है।² भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो आज के दौर के मध्यम वर्ग या उससे जुड़े परिवार की नींव कहीं न कहीं खेती-किसानी से अवश्य जुड़ी रहती है। भारत का क्षेत्रफल 3.287 लाख वर्ग किलोमीटर और इसके 51 प्रतिशत भाग पर खेती होती है और बाकी अन्य चारागह, वन और बिना उपयोग के प्रयोग होती है।³

सिनेमा जनसंचार के सशक्त माध्यमों में से प्रमुख है।⁴ सिनेमा समय को कैमरे में कैद करके, कथानक का वातावरण दर्शकों के सामने रखता है जिससे दर्शक उस कथानक से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। टीवी और डिजीटल क्रांति के फलस्वरूप दर्शकों तक सिनेमा की पहुंच एक साथ भारत सहित कई अन्य देशों तक हो गयी है। आज के दौर में सिनेमा में मुख्य विषय के रूप में कई कहानियां प्रस्तुत की जा रही हैं लेकिन किसान और उसका संघर्ष सदैव सिनेमा से जुड़ा हुआ रहा है।

समाज ने समय के परिवर्तन को ही सिनेमा का परिवर्तन माना है।⁵ स्वतंत्रता से पहले का परिदृश्य हो या उसके बाद का, सिनेमा के मुख्य विषयों में ग्रामीण जीवन, उनकी

स्थिति का चित्रण सजीवता के साथ किया जाता रहा है।

दादा साहब फाल्के, विमल राय, सत्यजीत रे, महबूब खान, राजकपूर, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, गिरीश कर्नाड, सई परांजपे, रमेश सिप्पी, जे पी दत्ता, दीपा मेहता, विशाल भारद्वाज आदि कई अन्य फिल्म लेखक और निर्देशकों ने सिनेमा में किसान या फिर ग्रामीण जीवन को परदे पर प्रभावी ढंग से दर्शकों के समक्ष पेश किया है। इनकी रचनाओं में ग्रामीण परिवेश और सिनेमा का नायक किसान या फिर आम ग्रामीण होता है जो कि समाज की चुनौतियों से लड़ता है। वो कभी जीतता है तो कभी हारता हुआ भी दिखायी पड़ता है।

सिनेमा का लेखक कौन है तो इस प्रश्न का उत्तर मशहूर कहानीकार और फिल्म पटकथा लेखक राही मासूम रजा ने दिया है कि सिनेमा का असल लेखक निर्देशक ही होता है क्योंकि वह दर्शकों को अपने दिमाग में रखता है और निर्देशक जानता है कि वह किसके लिये फिल्म बना रहा है। सिनेमा की असली ताकत यही है कि वह कभी देखने वाले को नजर अंदाज नहीं कर सकता। सिनेमा वह मोर है जो कि जंगल में नाच ही नहीं सकता क्योंकि दर्शकों के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए आम आदमी से उसका (सिनेमा) सीधा सम्बन्ध है।⁶ हिन्दी सिनेमा की पहुंच अतिविस्तृत है और यह अपने क्षेत्र में साक्षर और निरक्षर दोनों को ही समेटे हुए रखता है।

सिनेमा के आवश्यक तत्व हैं जैसे पटकथा, फिल्मांकन,

भारत एक ऐसा देश है, जहां मुख्य व्यवसाय के रूप में लोग खेती करते रहे हैं। आबादी का एक बहुत बड़ा वर्ग खेती से जुड़ा है। सबाल्टर्न स्टडीज¹ में किसान केन्द्र बिन्दु है। हिन्दी सिनेमा में फिल्मकार, “किसान” को मुख्य विषय के रूप में सबाल्टर्न² नायक बना कर कथानक को समाज के समक्ष पेश करते रहे हैं। समाज, समय के साथ बदला है तो कथानक में किसानों की स्थिति भी वैसे ही बदली है। महान फिल्म निर्देशक अंद्रे तारकोवस्की ने फिल्म को समय को बांधने वाली कला कहा है जिसके माध्यम से हम समय को सैल्यूलाइड फिल्म (अब डिजीटल) पर कैद कर लेते हैं।³ हिन्दी सिनेमा के निर्देशकों के लिए किसान वर्ग और उनका संघर्ष सदैव से सिनेमा का मूल विषय रहा है। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से भारतीय हिन्दी सिनेमा में सबाल्टर्न नायक के रूप में किसानों के प्रतिनिधित्व का विश्लेषण किया गया और उन पर केन्द्रित हिन्दी सिनेमा के कथानकों पर सबाल्टर्न दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है।

□ असिस्टेंट प्रोफेसर, डिजाइन विभाग, वनस्थली विद्यापीठ, निवाई टोंक (राजस्थान)

कैमरा, संगीत, सम्पादन, ध्वनि संपादन आदि जिनका प्रयोग प्रायः सभी फिल्मकार करते हैं। रूपक के जरिये अपनी बात कहना काव्यशास्त्र या साहित्य का अलंकार है, लिखी हुई फिल्म की कालमिति। किसी प्रतीक का रूपक के माध्यम से बात को कहना उसका कलात्मक मूल्य तय करता है और बात रोचक ढंग से दर्शक तक पहुंचती है। इसे कलामिति कहते हैं। दोस्तोव्सकी कहते थे कि यदि कलामिति अच्छी है तो विचार या दृष्टि अपने आप लोगों तक पहुंच जायेगी।¹⁰

यदि कहानी अच्छी है, नाटक का मंचन अच्छा है, पेंटिंग, गायन, वादन या नृत्य प्रस्तुति अच्छी है तो फिर अन्तर्वस्तु स्वतः दर्शकों तक पहुंच चुकी है। नाट्यशास्त्र में भरतमुनि इसे ही रस या प्रभाव कहते हैं।¹⁰

सिनेमा के मुख्य पात्र के रूप में किसान, सबाल्टर्न नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है। ऐसा नायक जो कि किसान संघर्ष, सामाजिक चुनौतियों के साथ जीवनगत समस्याओं को ढोता है, साहूकारों के कर्जों तले दबे रहता है, मानसून स्थिति, प्राकृतिक विभीषिकाओं से जीवन अशान्त होता है, परिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ को ढोता रहता है, वैमनस्य के चक्रव्यूह में फंसा, आर्थिक लाचारी से सदैव परेशान रहने वाला किसान दयनीय अवस्था में जीवन जी रहा होता है। समय के बदलते क्रम में किसान की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं दिखे, लेकिन समय से साथ चुनौतियों ने बहुरूपियों का भेष जरूर बना लिया।

निम्नजाति के लोग अच्छे खेतिहर नहीं थे। देहाती जनता में भी वे गरीब और कमजोर होने के कारण जर्मीदार और सरकार के लिए सबसे गिरे हुए काम करने के लिए विवश किए गए। उपनिवेश राज में जीविका के मुख्य स्रोत जंगलों से उनकी पहुंच से बाहर करके उनके जीवन को अभावग्रस्त बना दिया गया।¹² आज के दौर में बैंकों का दबाव, भूमि अधिग्रहण, गिरता जलस्तर, फसल का उचित मूल्य ना मिलना आदि कई ऐसी समस्याएं आज का किसान झेल रहा है और चुनौतियों के बीच अपने जीवन को जी रहा है।

सिनेमा के पुरोधा बाबूराव पेंटर की फिल्म में किसान सेट साहूकारों या फिर जमींदारोंके आर्थिक शोषण में फंसे हुए दिखता है, जिसमें “सावकारी पाश” प्रमुख हैं, जोकि 1925 की मूक फिल्म है। सामाजिक मुद्दे पर बनी इस फिल्म में किसान को सेट साहूकारों के चंगुल में फंसे हुए

दिखाया गया है जोकि उस समय समाज की स्थिति को दर्शाता है।¹³

एक गरीब किसान जिसकी जमीन साहूकार ने हड़प ली है, और जीवनयापन के लिए उसे बड़े शहर में जाकर गुजर बसर के लिए मिल मजदूरी का काम करना पड़ेगा। सावकारी पाश का मूक यथार्थ हिन्दी फिल्मों में दिखा जिसमें औरत, दो बीघा जमीन, मदर इंडिया, गंगा-यमुना, जागते रहो, उपकार, सौदागर, दामुल, दिशा, मंथन, पार है तो वहीं ये विषय लगान, पीपली लाइव के साथ दर्शकों तक पहुंचता है।

इन सभी कथानकों में सबाल्टर्न नायक के रूप में किसान व्यक्ति, प्रकृति और भगवान से लड़ता है। कई कथानकों में हारता है और कभी गिरता है। कुछ कथानकों में जीवन संघर्ष को अटल नियति मान कर खुद संभलता है। प्रकृति के अभिशाप को भी झेलने की अपार शक्ति से झकझोड़ देता है लेकिन कभी-कभी वहीं किसान टूट जाता है और मजदूर बन जाता है। विषम परिस्थितियों में वह आत्महत्या करने पर मजबूर भी हो जाता है। किसान अपनी मेहनत से ही धरती के गर्भ में सूखे बीज से जीवन उत्पन्न करता है। हाड़तोड़ मेहनत करने के साथ वह फसल उपजाता है। जीवन भी कठोर ही रहता है क्योंकि आशा की प्रबल बुनियाद उसे कमजोर नहीं पड़ने देती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात हो या फिर संसाधनों के जुटाव की, किसान सामान्य बुनियादी जीवन से भी प्रवंचित ही दिखता है।

बिमल रॉय की कालजयी फिल्म दो बीघा जमीन जो कि किसान जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में फिल्मकार ने सबाल्टर्न नायक किसान शंभू महतो को केन्द्र में रखा है।¹⁴ शंभू महतो जिसके लिये जमीन उसकी मां है और वह किसी भी कीमत पर अपनी दो बीघा जमीन नहीं बेचना चाहता है। उसके परिवार में पत्नी पार्वती, बेटा कन्हैया, बाप गंगू और एक आने वाली संतान भी है। प्रकृति विभीषिका यह होती है कि गांव में लगातार सूखे की समस्या है और शंभू जैसे गरीब किसान बदहाली के शिकार हो जाते हैं।

नेहरू विचारधारा पर टिप्पणी करती इस फिल्म के माध्यम से पूंजीवाद को बढ़ावा देती सोच पर भी चोट की गयी है। फिल्म में गांव का जर्मीदार ठाकुर हरनाम सिंह, जो कि पैसे कमाने के लिए गांव की विशाल जमीन पर एक मिल खोलने के बारे में सोच रहा है। उसके इस योजना में सबसे बड़ा कांटा शंभू है क्योंकि वह अपनी

जमीन बेचने को तैयार नहीं है। मिल के लिए शंभू की जमीन बहुत जरूरी है इसलिये हरनाम सिंह शंभू को जमीन बेचने के लिए दबाव डालता है। शंभू जब जमीन बेचने को तैयार नहीं होता तो फिर, हरनाम सिंह उसे अपना कर्जा चुकाने के लिए कहता है। हरनाम सिंह ने जाली कागजात के बल पर उसके कर्जे की रकम 65 रुपये से बढ़ाकर 235 रुपये कर दी है। शंभू घर का सारा सामान बेच देता है लेकिन रकम अदा नहीं कर पाता। मामला कोर्ट में जाता है और शंभू को 3 माह के भीतर रकम चुकाने का आदेश दिया जाता है। रकम नहीं चुकाने की स्थिति में उसके खेत बेचकर रकम हासिल करने की मंजूरी दी जाती है।

दो बीघा जमीन, जिसको शंभू किसी भी कीमत में नहीं छोड़ना चाहता अपना सर्वस्व लगाने के लिए तैयार हो जाता है उसे बेचने के लिए। वह गांव से कोलकाता जाता है नौकरी की तलाश में ताकि अच्छे पैसे कमा कर वह कर्जा चुका दे। शंभू अपने बेटे कन्हैया को भी कोलकाता ले आता है। यहां आकर वह हाथ से खिंचने वाला रिक्शा चलाना शुरू करता है। महत्वपूर्ण दृश्यों के साथ मानवीय भावनाओं से परिष्कृत फिल्मकार बिमल रॉय की अति उत्कृष्ट सिनेमायी रचना में सबाल्टर्न नायक शंभू महतो हार जाता है। वह बड़े शहर में मजदूरी करके कुछ भी नहीं कमा पाता है। वह चोटिल होता है, पत्नी चोटिल होती है और बेटा भी चोरी करने पर मजबूर हो जाता है। पूंजीवाद में किसान के सभी आदर्श ध्वस्त हो जाते हैं और वह खाली हाथ वापस गांव आ जाता है। गांव, जहां उसकी जमीन बिक चुकी है, उस जगह हरनाम सिंह की मिल का काम चल रहा है और शंभू का बाप पागल हो गया है। शंभू जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेने का प्रयास करता है लेकिन वहां बैठा गार्ड उससे वह भी छीन लेता है और वहां से भगा देता है।

जमीन ही किसान की शक्ति होती है, अगर वही उससे छिन जाये या ले ली जाये तो फिर किसान, मजदूर बनने को मजबूर हो जाता है। “जमीन तो किसान की मां होती है हुजूर...मां को बेच दूं...नहीं हुजूर जमीन मैं नहीं बेचूंगा, जमीन चले जाने पर किसान का सत्यानाश हो जाता है।” एक गरीब किसान का अहम जमीन होती है जिसे दो बीघा जमीन में दिखाया गया है।

जमीन को बेचने के लिए पूरे परिवार का संघर्ष इस तरह का होता है कि शंभू का बेटा कन्हैया अपने पिता की

मदद के लिए पैसे ले कर आता है तो शंभू गरीब किसान होने के बावजूद, बेटे पर शक करता है कि कहीं उसने चोरी तो नहीं की।

“**किसान** का बेटा होकर तूने चोरी की...तेरी मां को पता चलेगा तो वह मर जायेगी।”¹⁵ एक गरीब, बेबस किसान परेशान, हताश, संघर्षों के पथ पर जूझ रहा है लेकिन वह ईमानदारी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। यहां शंभू, भारतीय किसान की सोच का प्रतिनिधित्व करता दिखायी देता है।

स्वतंत्रता मिलने के बाद को व्यवस्था क्रम में और भी अलग बदलाव आया और नेहरू विचारधारा को थोपते हुए समाज को बदलने का क्रम शुरू हो गया। सबाल्टर्न और उच्च वर्ग में खाई और गहरी होने लगी। पूंजीवादी और व्यापारवादी को समाज बदलने के लिए पूरी तरह से छूट मिलती दिखी। उस दौर में साहित्यिक परिवर्तन के साथ विश्व पटल पर हो रहे बदलाव भी साफ तौर पर दिखे। पिछड़े हुए, उपनगरीय और हाशिये पर रहने वाला मुख्य किरदार अपनी विचार को प्रधानता देते हुए बदलते समाज के बदलाव को दिखाता है। बिमल रॉय की दो बीघा जमीन इसका सशक्त उदाहरण है।

मदर इंडिया का श्यामू भी, शंभू की तरह विवश हो जाता है क्योंकि उसकी शादी के लिए मां ने सुखी लाला से कर्जा लिया है।¹⁶ ऐसा कर्जा जो कि पुश्तों को समेटे हुए है। महबूब खान ने किसान को मुख्य विषय के रूप लेते हुए पहले औरत फिल्म का बनायी थी, फिर इसी फिल्म का रीमेक थी मदर इंडिया। सुखी लाला देश का व्यवस्था का एक ऐसा जोंक होता है जो कि श्यामू जैसे किसानों का खून पीता है। श्यामू की शादी हेतु लिए लिए गये रुपये, श्यामू की जान तक ले लेते हैं। सारी जिम्मेदारी राधा को सम्भालनी पड़ती है। राधा जो घर की घरेलू स्त्री है, जिम्मेदारियों और संघर्षों के आगे अपनी राह बनाने में विश्वास रखती है। पहले पति और फिर सास के चले जाने के बाद मासूम बच्चों के साथ वह कठिन जीवन व्यतीत कर रही है। प्रकृति की मार ने उसे एक बार बेबस भी कर दिया है और वह अपना सौदा, कुटिल सुखीलाला से करने को तैयार भी हो जाती है। लेकिन एक किसान का संघर्ष, उसके मजबूत इरादों को तोड़ नहीं सकता, महबूब खान की मदर इंडिया इस बात की गवाही देती है। राधा, लाला से लड़ती है और अपने बच्चों के साथ गांववालों को भी प्रकृति से लड़ने का बल देती है, जिसका

परिणाम सुखद होता है। समय के बढ़ने के साथ मदर इंडिया के कथानक में किसानों की समस्या का कोई हल नहीं दिखता क्योंकि साहूकार लाला, बूढ़ी हो चुकी राधा और उसके बच्चों से ब्याज के एवज में फसल में अपना हिस्सा लेने आता रहता है। व्यवस्था के विरुद्ध रामू के डाकू बनने और फिर मां राधा के द्वारा अपने आदर्शों और गांव की इज्जत का मान रख कर बेटे रामू का गोली मार कर अंत कर देने, राधा को मदर इंडिया (भारत माता) बना देता है। ऐसी मां जिसके लिए बेईमानी बौनी है, संघर्ष जीवन का अंग है, भूख द्वंद है, व्यवस्था सुधारने के लिए सहयोग और आपसी भाई-चारे को मानती है, वो कभी भी गलत का साथ नहीं दे सकती। चाहे वह उसका कितना भी प्रिय न हो।

दो बीघा जमीन (1953) और मदर इंडिया (1957) भारतीय किसान की मनोस्थिति को दर्शाते हैं साथ ही सबाल्टर्न नायक के रूप में वर्ग संघर्ष के रूप में किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

सबाल्टर्न कथानक पर आधारित फिल्मों में दर्शक जीवन की असलियत को देखते हैं और सोचने पर जरूर मजबूर होते हैं कि वास्तव में किसान का जीवन कितना दुरुह होता है। राज कपूर की जागते रहो (1956) फिल्म में किसान को एक अदद रोजगार की तलाश है, वह शहर आता है लेकिन दो घूंट पानी के लिए तरस जाता है और चोर समझ लिया जाता है।

रंजीत गुहा द्वारा संपादित A subaltern Studies Reader 1986-1995 पुस्तक में उन्होंने माना है कि सन् 1970 के दशक में, नक्सलवाड़ी उत्थान और आपातकाल के अस्त के बीच का दौर एक निराशा (मोहभंग) की समयवधि थी, जिसका एक परिणाम सबाल्टर्न स्टडीज हैं।¹⁷

मार्क कॉसिन द्वारा निर्देशित The Story of Film: An Odyssey डाक्यूमेंट्री में जावेद अख्तर ने इसी बात को सिनेमा से जोड़ते हुए कहा है कि आजादी मिले हुए 25 साल हो गये थे और ये दौर एक तरह के आघात से आगे बढ़ रहा था। आजादी के बाद लोगों की सोच बदल रही थी। स्वतंत्रता, संविधान निर्माण, पंथ निरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब मिल चुकी थी और लोगों को लग रहा था कि समृद्धि तो अब मिल ही जायेगी लेकिन 1970 के दशक तक पहुंचते-पहुंचते लोगों को ऐसा लग चुका था कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे समय में सभी तरह के आदर्श

(Idealism) हिलने लगे और इसका सीधा असर कला पर भी पड़ा। उस दौर की कविताओं, कहानियों, उपन्यास, रंगमंच और सिनेमा में भी ये असर देखने को मिला।¹⁸

“सतर का दशक आजाद भारत के इतिहास का उथल-पुथल का दशक है। नक्सलवाड़ी की अनुगूँज, चुनावी उठापटक, भारत-पाकिस्तान युद्ध, सम्पूर्ण क्रांति आन्दोलन और आपातकाल. यहाँ युद्ध भी है, तानाशाह भी, मसीहा भी, क्रांति भी। यह दशक युवा असंतोष का दशक है, जिसका सिनेमाई प्रतिफलन अमिताभ के ‘एंग्री यंग मैन’ किरदार में होता है. हिन्दी सिनेमा का सबाल्टर्न हीरो महानायकीय हिंसक टर्न लेता है।”¹⁹

जावेद अख्तर ने भी सिनेमा और बदलते समाज का प्रभाव खुद पर भी माना और उन्होंने मदर इंडिया के विरजू के किरदार को पहला एंग्रीयंग मैन माना है। उन्होंने ये भी माना है कि वो विरजू के किरदार को देखकर इतने प्रभावित हुए थे कि जब उन्होंने एंग्री यंगमैन (जंजीर, दीवार) का किरदार गढ़ा तो उसकी प्रेरणा भी मदर इंडिया का विरजू ही था जो कि व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है। वो व्यवस्था को बदलना चाहता है।²⁰ सलीम-जावेद द्वारा लिखी गयी मील का पत्थर कही जाने वाली फिल्म, शोले (1975) सबाल्टर्न संदर्भ में एक कामयाब उदाहरण है क्योंकि संस्था के विरुद्ध सबाल्टर्न की बात ही कामयाबी से कही गयी है।

मुजफ्फर अली की फिल्म गमन (1978) में गुलाम हसन अपने गांव की खेती बाड़ी को छोड़कर, पैसे कमाने के लिए बम्बई आ जाता है। सपनों के शहर में वह हालातों में ऐसा पड़ता है कि चाह कर भी घर वापसी का फैसला नहीं ले पाता।²¹

मजबूरी, एक शब्द नहीं है बल्कि सिनेमा में कथानक के लिए, मील का एक ऐसा पत्थर है जिसके आने के बाद किसान बेबस हो जाता है, खेती छोड़ने के लिए। प्रकाश झा की दामुल (1985) में दलित किसान संजीवना, अपने बैलों ले लिये जाने के बाद जमींदार के घर पर बंधुआ मजदूर बनने को मजबूर है। एक ऐसा बंधुआ मजदूर जिसको रात के अंधेरे में जमींदार के लिए बैलों की चोरी करनी है।²²

सई परंजपे की दिशा (1990) में बसंता और सोमा बंजर भूमि और सूखे के चलते बम्बई (मुम्बई) की मिल फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हैं।²³ फिल्म में किसान की वेवसी को मार्मिक तरीके से पेश किया गया है क्योंकि यह

सफलता और असफलता के बीच झूलते हुए लोगों के मस्तिष्क पर चोट करने वाली फिल्म है। बसंता और सोमा बम्बई में जैसे खो ही गये हैं लेकिन दोनों को ये आस है कि वो गांव वापस जायेंगे। सोमा तो वापस जाने का फैसला लेता है और गांव पहुंच भी जाता है लेकिन बसंता, गांव छोड़ने के साथ अपना सब कुछ खो ही चुका है। सारे मूल्य-आदर्श, सम्बन्ध झूठे और बेमानी से हो गये हैं। गांव में रहने वाली बसंता की पत्नी के सम्बन्ध बीड़ी टेकेदार से हैं जिसकी वजह से घर की स्थिति ठीक है। बसंता के पिता की रजामंदी से सब हो रहा है। बसंता गांव वापस नहीं जाना चाहता।

जे पी दत्ता ने गुलामी (1985) फिल्म बनायी²⁴ यह फिल्म राजस्थान की पृष्ठभूमि पर तैयार की गयी, जिसमें जमींदारी, साहूकारी, शोषण, वर्ग विभेद, लिंग भेद दर्शाया गया है। किसानों को संघर्ष के लिए खुद तैयार होना होगा और रूढ़िवादी, पुरातन सोच को दरकिनार करना होगा, फिल्म इसी उद्देश्य को समाहित करके निर्मित की गयी है।

श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत (1975) भी किसान संघर्ष और स्वतः आंदोलन को प्रदर्शित करती है। गांव के जमींदार के अत्याचार, कपट, बेईमानी, आडम्बर और व्यभिचार को पूरा गांव झेल रहा होता है लेकिन जब एक विवाहित अध्यापक की पत्नी को जमींदार के बेटे जबरन ले जाते हैं और उसे घर पर कैद करके रखते हैं तो इस घटना से किसानों में विद्रोह का बीज पैदा होता है और फिर वह एकत्रित होकर जमींदार का परिवार समेत खात्मा कर देते हैं। व्यवस्था विरुद्ध, किसानों के विद्रोह को निशांत में प्रदर्शित किया गया है।²⁵

भारतीय संदर्भ में रंजीत गुहा ने अपनी पुस्तक 'एलमेन्ट्री आस्पैक्ट्स ऑफ पीजेन्ट्स इनसर्जेंन्सी इन कोलोनियल इंडिया' में किसान-संघर्ष के 'स्वायत्त क्षेत्र' पर प्रकाश डाला है, जो अभिजात वर्ग से स्वतंत्र रहा है। उन्होंने कृषक को स्वतः अपने इतिहास का कर्ता करार दिया है।²⁶

व्यवस्था विरुद्ध, किसान विद्रोह को आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म "लगान" (2001) में दर्शाया है।²⁷ चम्पानेर गांव में किसान सूखे की मार से बेहाल है। ब्रिटिश राज के काल को दर्शाने वाली इस फिल्म में गांव वाले अंग्रेजी हुकूमत की मनमानी से परेशान हैं। वहां का राजा मात्र कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा है। कैप्टन रसल, ब्रिटिश हुकूमत में अफसरों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि अपने मनमानी और सनकीपन के लिए जाना

जाता है। एक गांववाले भुवन के द्वारा उसके खेल (क्रिकेट) का उपहास उड़ाने पर वह क्षुब्ध हो जाता है और गांववालों को क्रिकेट में अंग्रेजों को हराने की चुनौती देता है। अंग्रेजों ने सूखे के ऊपर गांववालों पर दुगुना लगान वसूलने का आदेश दे रखा है। गांववालों को वह जीतने पर तीन साल के लगान की माफ़ी का लालच देता है। भुवन उसकी चुनौती को स्वीकार करता है। गांववाले, अंग्रेजों से कितना डरते हैं इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वो सब राजा के सामने अंग्रेजों से माफ़ी मांगने के साथ भुवन को भी डराते धमकाते हैं। भुवन और उसके गांव के लोग भुवन का साथ देते हैं और फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक जुट होते हैं। चम्पानेर में गांववालों के साथ उनकी बुराइयां, लिंग भेद, वर्ग भेद को तो दर्शाया ही गया है साथ ही एक मुद्दे पर गांव के लोगों का स्वतः जुटना भी दिखाया गया है। गांववाले पूरे तन मन धन से अर्पित होकर अंग्रेजों को हराने में लग जाते हैं। वे क्रिकेट सीखते हैं, उन्हें एलिजाबेथ क्रिकेट सिखाती है। लगान के माध्यम से यह भी दर्शाया गया है भारतीयों को सुदृढ़ बनाने में कहीं न कहीं अंग्रेजों की भागीदारी भी रही है क्योंकि उनकी वजह से ही खेल तटस्थता के साथ सम्भव हो पाता है। लगान में क्रिकेट अंत में गांववालों की टीम ही जीतती है और उन्हें लगान से मुक्ति मिलती है। लगान के माध्यम से किसान संघर्ष और सबाल्टर्न गाथा को दर्शाया गया है। **पीपली लाइव** (2010) फिल्म जिसके लेखक और निर्देशक अनुषा रिजवी है। फिल्म का निर्माण आमिर खान ने किया। पीपली लाइव दरअसल पत्रकारिता पर चोट करने के साथ, व्यवस्था के विरुद्ध सबाल्टर्न की स्थिति को सामने लाती है।²⁸ समय और समाज के बदलने पर भी किसान की स्थिति नहीं बदली और उसकी मौत पर भी तमाशा बनाने से लोग बाज नहीं आते हैं। इस फिल्म में अफसरशाही निशाने पर हैं, जो कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए मौत को बेच रहे हैं जबकि पत्रकारों के मुंह पर भी ये तमाचा लगाती है कि आखिर कैसे आत्महत्या को टीआरपी के लिए बेचा जा रहा है। फिल्म में नत्था एक गरीब किसान है जो कि अफवाहों के बीच फंस जाता है कि वह आत्महत्या करने वाला है। पत्रकारिता की नौटंकी बीच व्यवस्थाक्रम में नेता और अफसरों के बीच खलबली मच जाती है और वो तरह तरह के जतन करने लगते हैं ताकि यह लगे कि व्यवस्था में कितना बदलाव आ गया है। फिल्म के अंत में नत्था आत्महत्या तो नहीं करता लेकिन

गायब हो जाता है। वह किसी को नहीं मिलता लेकिन शहर के किसी एक कोने में वह मजदूर बना होता है। **आजादी** से पहले से लेकर आजादी के बाद तक सबाल्टर्न नायक के रूप में किसान सदैव से सिनेमा का विषय रहे हैं। जमीन का सीना फाड़ कर यह किसान ही होता है जो आबादी का पेट भरता है लेकिन क्या इस किसान ने कभी अपने लिये कुछ बोला है, भारतीय किसानों की स्थिति जस की तस ही बनी हुई है। व्यवस्थाक्रम में पार्टियों नेताओं के मुख्य मुद्दों में किसान अवश्य रहें हो लेकिन सच्चाई से सभी परिचित है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 1995 से अबतक लगभग 3 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं²⁹ पूरे भारत में ही किसानों की स्थिति नहीं बदली है। बढ़ती महंगाई, सीमित संसाधनों के बीच भारत में एक किसान की औसत कमाई करीब 78 हजार रुपये साल की है, जो कि माह का 6 हजार 500 रुपये के आस-पास होता है³⁰ इतने कम पैसों में किसान का जीवन किस तरह का होगा सोचा जा सकता है।

निष्कर्ष : भारत विविधताओं का देश है जहां शहर बढ़ने के साथ गांव भी बढ़े हैं। भारत में लगभग 6.30 लाख गांव हैं³¹ हिन्दी सिनेमा ने शुरु से ही ग्रामीण परिवेश और कथानकों को केन्द्र में रखा है। सबाल्टर्न नायक और किरदार अपने संघर्ष, आंदोलन, विचार को सिनेमा में कहानियों के माध्यम से कहने में सक्षम हो पाये हैं। मूक फिल्म सावकारी पाश से लेकर पीपली लाइव जैसी कहानियों में किसान केन्द्र में है और उसकी संवेदनाएं सर्वोपरि हैं। फिल्मों में किसान को किसान की तरह से ही दिखाया गया है जैसे वह गरीब, लाचार, बेबस, डरपोक, निरक्षर है लेकिन इसके साथ ही वह भविष्य के लिए आशान्वित भी है। भविष्य की आशा जो कि किसान को बदले और उसके इतिहास को भी बदले। देश की आर्थिक सशक्तीकरण में किसान की भूमिका अभूतपूर्व है, ऐसे में किसान की स्थिति भी सबल, सुरक्षित और सामान्य होनी चाहिए। सिनेमा कला की परकाष्ठा है क्योंकि यह अपने

में अन्य कई ललित कलाओं, संगीत, अभिनय, शिल्प आदि को समेटे हुए रहता है इसलिए बुद्धिजीवी फिल्मकार, एक फिल्म को कला में सृजित करता है जोकि समय के साथ-साथ इतिहास का हिस्सा बन जाती है। किसानों की स्थिति पर ऐतिहासिक विवरण में देखा जायेगा तो फिल्मों का उदाहरण अवश्य दिया जायेगा क्योंकि मानवीय मनोचेतना पर सिनेमा गहरी छाप छोड़ता है। मनोरंजन तो सदैव मनुष्य के साथ रहा है लेकिन किसान की स्थिति और उनको प्रमुख विषय के रूप में लेकर आना आवश्यक है क्योंकि फिल्मकार सिनेमा के माध्यम से समाज को चित्रित कर सजीवता के साथ दर्शकों के समक्ष पेश करता है। **सबाल्टर्न** स्टडीज के इतिहासकारों ने भी सिनेमा की पैरवी की है कि साहित्य की तरह सिनेमा को भी इतिहास-लेखन के क्रम में भागीदारी होनी चाहिए। रंजीत गुहा³² ने हरिहर वैष्णव को दिये साक्षात्कार में सबाल्टर्न स्टडीज की जरूरत क्यों पड़ी प्रश्न के उत्तर में कहा भी है कि भारतवर्ष का जो इतिहास आज तक लिखा गया है, वह सब उच्च वर्ग की दृष्टिभंगी से हुआ। उच्च वर्ग में, ऊपर वाली जाति, श्रेणी, सरकार, साम्राज्यवाद आदि की दृष्टिभंगी से इतिहास लिखा गया। गवेषक ने एक नये किस्म का अनुसंधान किया, उसका नायक है, सबाल्टर्न यानि निम्न वर्ग। यह निम्न वर्ग है कृषक, मजदूर, आदिवासी और नारी। ये चार मेरे हिन्दुस्तान के निम्नवर्ग (सबाल्टर्न) हैं। उन्होंने इसी साक्षात्कार में माना है कि सबाल्टर्न इतिहास लेखन में सिनेमा के योगदान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि घर में काम करने वाली औरत जिसे झी यानि दासी कहते हैं वह एकदम गरीब है। वह गरीबी की मूर्ति है और यह मूर्ति हमें सिनेमा की कहानियों में साक्षात दिखती है। सबाल्टर्न स्टडीज में निम्न जन (सबाल्टर्न) की चेतना और उस चेतना की स्वायत्तता को मूल-स्तंभ मानकर चला गया है तो सिनेमा ने भी कालजयी रचनाओं में इसी चेतना और स्वायत्तता का मूल मान कर किसान को सबाल्टर्न नायक के रूप में जगह दी है³³

सन्दर्भ

1. रंजीत गुहा सबाल्टर्न स्टडीज के जनक माने जाते हैं। 1980 के दशक में इस परियोजना को शुरू किया था। उन्होंने इतिहास को संभ्रातीय और औपनिवेशिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त माना है। सबाल्टर्न स्टडीज में आम जनता- गरीब किसान, चरवाहा, मजदूर, कामगार, दलित जाति, स्त्री समाज आदि की उदारवास्था तक ही सीमित न रहकर उनके विचार, उनकी सोच तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। शाहिद अमीन एवं ज्ञानेंद्र पांडेय, 'निम्नवर्गीय प्रसंग-1' राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, 20216, प्रस्तावना, पृ-7
2. सबाल्टर्न का अर्थ है- छोटा पद और इसका उपयोग मातहत वर्ग के किया जा रहा है जहां यह वर्ग, जाति, आयु, लैंगिक भेदभाव, पद या फिर कई अन्य तरह से सामने आता है। बाद के लेखों में जन और सबाल्टर्न एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग होने लगे हैं। इस श्रेणी में शामिल समूह और तत्व संभ्रांत समाज और समूह से बिल्कुल अलग हैं। वही, पृ-8
3. Tarkovsky, Andrey, 'Sculpting in Time, Chapter-III', University of Texas Press, 1989 pp. 62, 63
4. https://www.theglobaleconomy.com/India/Employment_in_agriculture/
5. <http://www.uou.ac.in/sites/default/files/slm/BASO-102.pdf> page-84
6. सिंह शीलकांत, मीनाक्षी कांत, 'भारत 2008, सार संग्रह', टाटा मैकग्रा हिल, 2008, पृ. 1 एवं 41
7. Sehgal, M.K., 'Business Communication', Excel Books, 2006, p. 143
8. पारख, जबरीपल्ल, 'हिन्दी सिनेमा का समाजशास्त्र', ग्रन्थ शिल्पी प्रकाशन, 2006 भूमिका
9. रजा राही मासूम, 'सिनेमा और संस्कृति', वाणी प्रकाशन, 2001, पृ-26
10. चटर्जी, गौतम, 'व्लासिक सिनेमा', कनिष्क पब्लिशिंग हाउस, 2018 पृ-8
11. वही, पृ-8
12. अमीन, शाहिद और पांडेय, ज्ञानेंद्र, वही, पृ. 22
13. <https://filmheritagefoundation.co.in/savkari-pash-the-indian-shylock-1925-80-mins/>
14. Roy, Bimal (Producer & Director), (1953), Do Bigha Zameen [Motion Picture], India
15. वही
16. Khan, Mehboob (Writer, Producer & Director),(1957), Mother India, [Motion Picture] India
17. Guha, Ranajit, A Subaltern Studies Reader 1986-1995,University of Minnesota Press 1997, P-11
18. Cousins, Mark, The Story of Film:An Odyssey, Ep-11
19. <https://www.bbc.com/hindi/entertainment-49821268>
20. Cousins, Mark, The Story of Film:An Odyssey, Ep-11
21. Ali, Muzaffar, (Producer & Director),(1978), Gaman [Motion Picture], India
22. Jha, Prakash (Producer & Director),(1985),Damul [Motion Picture], India
23. Paranjpye, Sai (Director), (1990),Disha [Motion Picture], India
24. Dutta, J.P. (Producer & Director), (1985), Gulami [Motion Picture], India
25. Benegal, Shyam (Writer & Director),(1975),Ankur [Motion Picture], India
26. Guha, Ranjit, Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India,Duke University Press, 1983, P-1
27. Gowariker, Ashutosh, (Writer & Director),(2001), Lagaan [Motion Picture], India
28. Rizvi, Anusha, (Writer & Director),(2010), Peepli Live [Motion Picture], India
29. <https://hindi.thequint.com/budget/budget-2019-farmer-expectations-with-modi-government>
30. <https://www.hindustantimes.com/india-news/rs-6-000-is-6-of-a-small-farmer-s-annual-income-according-to-nssso-data/story-rddMw0hk6cSbxjo7E1GyKK.html> dated 12.03.2020
31. <https://www.makehindi.com/bharat-me-kul-kitne-gaon-hai/>
32. <http://pahalpatrika.com/frontcover/getrecord/243> dated 08.03.2020
33. <http://pahalpatrika.com/frontcover/getrecord/243>